

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING FOND BOZORIDAGI FAOLIYATI ORQALI IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Malikova Ug'illov Abdurasul qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot univesiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15140466>

Annotatsiya: Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir subyektning sog'lom faoliyat yuritishi, uning hayotiyliigi va raobatga bardoshlilikigi boshqa omillar bilan bir qatorda ko'p jihatdan o'sha subyektning qay tarzda investitsion faoliyatni amalga oshirayotlanligiga bog'liq.

Rivojlangan mamlakatlarda investitsion faoliyatning amalga oshirilishi eng avvalo subyektlarning fond bozoridagi ishtirokiga hamda ularning rivojlanganligini nazarda tutadi. Subyektlarning fond bozoridagi ishtiroki esa qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish masalalariga taqaladi.

“Globallashuv sharoitida esa, fond bozorlari turli korxonalar, tarmoqlar, xo'jalik salohiyatining o'sib borishi turli mamlakatlarning milliy iqtisodiyotini bozor munosabatlariga kirishishiga yordam beradi”¹

Bundan tashqari, qimmatli qog'ozlar yordamida pul oqimini jadallashtirishga “ko'p ishlashga” majbur qilish va bu butun iqtisodiyot tarmoqlari samaradorligini oshirish mumkinligidan tashqari, jamiyatning muhim ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish imkonini ham beradi²

Fond bozorida qimmatli qog'ozlarga egalik qilish va ular bilan oldi-sotdi ishlarini amalga oshirishda aholining daromadlarini ko'paytirishda, uning moddiy farovonligini oshirishga ko'maklashishda, shu bilan birga jamiyatning asosiy harakatlanuvchi kuchi bo'lgan inson omili bo'lgan resurslarni harakatga keltirish hamda faollashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining fond bozoridagi faoliyati orqali iqtisodiyotga ta'sir etishining muhim ahamitalari sifatida ushbu tadqiqot ishimizda quyidagilarga etibor qaratishimiz mumkin:

- Qimmatli qog'ozlar yuridik va jismoniy shaxslarning bo'sh pul mablag'larini investitsiyalarning egiluvchan instrumenti hisoblanadi;
- Qimmatli qog'ozlarga qo'yilmalar- ishlab chiqarishni rivojlantirish va jamiyatning boshqa ehtiyojlarini qondirish uchun resurslarni mobilizatsiyalashning samarali usullari sifatida namoyon bo'ladi;
- Qimmatli qog'ozlar Tovar va pul muomalasida faol ishtirok etadi;
- Fond bozorida, avvalo, fond birjasida qimmatli qog'ozlarning kursi aniqlanadi. Bu kurslar u yoki bu mamlakat iqtisodiy siyosiy hayotidagi barcha o'zgarishlarning o'lchovi hisoblanadi.

Fond bozorining turli-tuman vositalari emissiyasini amalga oshirish orqali davlat byudjetining noishlab chiqarish xarajatlarini qoplash, muomalada ortiqcha pul miqdorini qisqartirish muammolarini hal etadi.³

¹ Butikov I.L. Qimmatli qog'ozlar bozori.- T.:“ Konsauditinform”,2001-b.67-68

² Butikov I.L. Qimmatli qog'ozlar bozori.- T.:“ Konsauditinform”,2001-b.68

³ Butikov I.L. Qimmatli qog'ozlar bozori.- T.:“ [Konsauditinform](#)”,2001-b.67

Fond bozorlari yordamida aholining, korxonalar va tashkilotlarning, davlatning bo'sh turgan mablag'larining jalb etilishi ularning milliy iqtisodiyotning turli sohalariga yo'naltirilishini, qolaversa, ularning rivojlanishini ta'minlaydi. Buning natijasida esa, kapital iste'molchilari moliyalashtirish manbalariga tayinlanadi, samoya kirituvchilar esa mulkdor bo'lish, o'z mablag'larini saqlash va ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek, samarali fond bozorlari aksiyadorlarning qimmatli qog'ozlariga nisbatan talab va ta'rif asosida ularning bozor bahosi shakllantiriladi. Qimmatli qog'ozlarni baholash muhim darajada korxonalar tomonidan ularning faoliyati to'g'risida aniq axborotlarning o'z vaqtida e'lon qilinishiga ham bog'liq.

Fond bozorining rivojlanishi iqtisodiy inqirozlarni yumshatishga va ishsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining oshishi, yangi ish o'rinlari yaratishga va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

1.3.1-Jadval⁴

Fond birjasining iqtisodiyotga ta'siri

Iqtisodiy Ta'sir	Tavsif
Kapitalni jalb qilish	Aksiyadorlik jamiyatlari orqali yangi kapital va investitsiyalarni jalb qilish
Investitsion muhitni yaxshilash	Fond bozori investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay shart-sharoit yaratadi
Korporativ boshqaruvni rivojlantirish	Aksiyadorlar oldida hisobdorlik va shaffoflikni ta'minlash
Bozor barqarorligini ta'minlash	Iqtisodiy inqirozlarni yumshatish va ishsizlikni kamaytirish

1.3.1-jadvalda aksiyadorlik jamiyatlarining fond bozori faoliyati orqali iqtisodiyotga ta'siri va ularning mazmun mohiyatlari aks ettirilgan.

Aksiyadorlik jamiyatlari fond bozorida faol ishtirok etish orqali iqtisodiy barqarorlik va investitsion faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Quyidagi jadvalda fond bozorining iqtisodiyotga ta'siri aks ettirilgan:

1.3.2-jadval⁵

Ko'rsatkichlar	2020 yil	2021 yil	2022 yil
Iqtisodiy o'sish sur'ati (%)	4.5	5.2	5.8
Fond bozori kapitalizatsiyasi (mlrd \$)	12.3	14.1	16.7
To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar (%)	3.1	3.8	4.5

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, fond bozorining rivojlanishi iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kapitalizatsiyaning o'sishi, investitsiya faolligining ortishi va korporativ boshqaruv tizimining takomillashuvi orqali iqtisodiyotga barqaror ta'sir ko'rsatilmoqda.

⁴ Muallif ishlanmasi

⁵ Muallif ishlanmasi

Aksiyadorlik jamiyatlari va ularning fond bozoridagi faoliyati iqtisodiyotning turli jabhalariga sezilarli ta'sir o'tkazmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalarini sotib olish va sotish jarayonlari investitsiya oqimlarini shakllantiradi, yangi biznes loyihalarni moliyalashtirishga yordam beradi va bandlik darajasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Quyidagi jadvalda ushbu jarayonlarning asosiy ko'rsatkichlari keltirilgan:

1.3.3-jadval⁶

Ko'rsatkichlar	2020 yil	2021 yil	2022 yil
Aksiyalar aylanish hajmi (mln \$)	5.4	6.7	8.2
Ish o'rinlari yaratilishi (ming)	12.5	14.3	16.8
Korporativ soliq tushumlari (mlrd \$)	2.3	2.7	3.1

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, aksiyadorlik jamiyatlarining fond bozoridagi faolligi nafaqat kapital oqimini ta'minlaydi, balki iqtisodiy o'sishga hissa qo'shuvchi omil sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Shunday qilib, aksiyadorlik jamiyatlari orqali fond bozorining rivojlanishi uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy tizimning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

**INNOVATIVE
ACADEMY**

⁶ Muallif ishlanmasi